

HOZIRGI ZAMONDA YANGI PAYDO BO'LGAN KASBLAR VA O'Z O'RNINI YO'QATAYOTGAN KASBLAR

Nazarova Shoira Ravshanona

**Andijon viloyati Andijon shahar
37-maktab amaliyotchi psixologi
zabirulloh2001@gmail.com**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004768>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi zamonda paydo bo'lgan kasblar va kelajakda o'z o'rnini yo'qatayotgan kasblar hamda yaqin kelajakda serdaromad bo'lgan kasblar haqida batafsil yoritilgan. Shuningdek, kasb tanlashda o'quvchi yoshlarning kasbiy shakllanishi, shu kasb orqali o'z o'rnini topishi haqida ham yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy-iqtisodiy, ta'lim, mutaxassis, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, shaxs, kasbga yo'naltirish, texnologiya, bank, investitsion, lizing, kompaniya, IT, sug'urta, bugalter, korxonalar, prokuror, sudya, advokat, motivatsiya, moslashuv.

Har bir millatning ma'naviy boyligi hisoblangan milliy cholg'ulari asrlar va yillar davomida o'ziga xos tarzda rivojlanib, sayqallanib keladi. Bu borada taraqqiyot yo'lida shiddat bilan o'sib borayotgan ona O'zbekistonimizda ajdodlarimizdan qolgan madaniy merosni hozirda musiqa sohasida ta'lim olayotgan talaba yoshlarga chuqurroq o'zlashtirishlarida elkadosh bo'lib, qo'llab-quvvatlab turish joiz. Ularni mustaqil fikrlaydigan, bilimdon va ishbilarmon, kezi kelganda barcha mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan sabr-toqatli qilib tarbiyalash darkor. Hozirgi kunda kasbga yo'naltirish ishlarini mazmun va sifat jihatdan takomillashtirish muhim ijtimoiy-iqtisodiy vazifa sifatida ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot sharoitida faol ishtirok etadigan, mamlakatning ilmiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanishiga munosib xissa qo'shadigan, yuksak madaniy va ahloqiy sifatlarga ega bo'lgan yuqori malakali yoshlar safi tobora kengayib borayapti. Chunki, ularni mustaqil hayotni dadil qadamlar bilan boshlashiga, o'z iqtidorini namoyon etishiga barcha shart-sharoitlar yaratilyapti. Ayni paytda, davr talabidan kelib chiqib sohalar kesimida kadrlar tayyorlash uchun ijtimoiy buyurtma, mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoj va fan texnika yutuqlarini inobatga olingan holda tadrijiy ravishda takomillashib borish rejasini aniq belgilash zarurati yuzaga keldi. Keyingi davrda talabalarni malakasini oshirish, kasbga yo'naltirish ishlari davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Shu bois bu yo'nalishda bevosita ahamiyat kasb etuvchi yagona uzluksiz ta'lim tizimini yaratish vazifasiga asosiy e'tibor qaratildi. "Ta'lim to'g'risidagi" qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, shuningdek, shaxs rivojlanishini tadqiq qilishda tizimlilikni joriy etish, mamlakatimiz va chet elda kasbga yo'naltirish masalalarini yorituvchi hamda targ'ib qiluvchi pedagogik va psixologik tadqiqotlar, kasb-hunarga yo'naltirishni ilmiy tadqiq qilishning nazariy - uslubiy asoslari hisoblanadi.

Bugun zamon shiddat bilan o'zgarayotgan davrda yashamoqdamiz. Ayni rivojlanish paytida bizni eng so'nggi texnologiya ham hayratga solishi qiyin. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun bunday? Sababi oddiy - bu olamda har lahzada o'zgarish bo'lyapti, hayron qolishga ulgurolmayapmiz. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi, barcha sohalar avtomatlashtirilsa, biz insonlar nima bilan shug'ullanamiz? Ko'pchilik yoshlarni ana shu savol o'ylantirib keladi: tanlagan mutaxassisligim bilan kelajakda ishsiz qolmaymanmi?!

Xo'sh, O'zbekistonda qaysi soha jadallik bilan rivojlanyapti, yaqin kelajakda qanday kadrlarga ehtiyoj ortadi? Dastlab e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan bir qancha holatlar bor.

Ma'lumotlarga ko'ra, eng yuqori haq to'lanadigan kasb-hunar reytingida birinchi o'rinni bank sohasi xodimlari, investitsion hamda lizing kompaniyalari va IT egallamoqda. Ushbu soha xodimlarining daromadi juda yuqori. Ammo bunday ish uchun juda ham talablar yuqori, shuning uchun bu sohada ish topish har doim ham oson emas.

Ikkinchi o'rinda sug'urta sohasi turadi. Bu nafaqat boshqaruv lavozimidagi tajribaga ega bo'lgan mutaxassislariga taalluqlidir. Ularning daromadi oyiga bir necha ming dollargacha yetishi mumkin ekan. Lekin bunday daromad olish uchun bir necha yillar sug'urta agenti sifatida ishlash kerak, bu ish haqi odatda juda past bo'ladi.

Uchinchi o'rin - bosh buxgalter lavozimidir. Asosan xususiy va qo'shma korxonlarda ishlaydigan mutaxassislarning daromadi yuqori bo'lar ekan. Shunday buxgalterlar mavjudki, ularning daromadi oyiga 5-6ming dollarga yetadi. Albatta bunday yuqori to'lov katta mas'uliyat bilan bog'liq bo'ladi.

To'rtinchi o'rinni qurilish sohasidagi mutaxassis rahbarlik lavozimi egallagan. Bunday lavozimni faqat past lavozimlarda bir necha yil muvaffaqiyatli ishlashdan keyin egallash mumkin. Beshinchi o'rinda prokurorlar, sudyalari va advokatlar ketmoqda. Biroq bu sohada mutaxassislariga bo'lgan talab yildan yilga tez pasaymoqda. Shuning uchun mehnat bozorining mutaxassislari qonunchilik fakultetiga kirishni tavsiya etmayabdi.

Yuqoridagilar, albatta ayni damdagi holatlardir. Bu ko'rsatgich yaqin yillar davomida katta ehtimol bilan o'zgarib ketadi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, 20-30 yildan keyin hozir amalda bo'lgan ayrim kasblarga ehtiyoj qolmaydi. Bu shiddat bilan rivojlanayotgan texnologiya natijasida yuzaga keladi. Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari to'liq avtomatlashtirilayotgan bir paytda 20-30 yildan keyin inson resursiga, ba'zi kasblarga talab mutlaqo yo'qoladi. Masalan, to'liq avtomatlashtirilgan taksilar hayotga tatbiq etilsa, haydovchilarga talab keskin tushib ketadi. Yoki ayrim turdagi huquqshunoslarni olaylik: ularning o'rnini bosuvchi robot yaratilgan va undan bimalol huquqiy maslahat olishingiz mumkin. Demak, bu kabi holatlar kelajakda ko'plab kasblar istiqbolini xavf ostiga qo'yadi.

O'zimizning misolimizda oladigan bo'lsak, bizda kasb tanlash daromad yoki qiziqishlardan kelib chiqib emas, ba'zan ota-onalarning qistovi natijasida ham tanlanadi. Majburan tanlangan kasbda effekt bo'lmasligi bu – fakt, ahir. Masalan, bola yoshligida injener bo'lishni orzu qilsayu, ota-onasi unga tish doktori bo'lasan, desa va majburlasa, bola zo'r doktor bo'la olmaydi. Chunki uning yurak tubida o'zi xohlagan va orzu qilgan sohasiga muhabbat saqlanib qoladi. Inson o'z sevgan sohasichalik boshqa ishda foydali ishlolmasligi aniq. Shuning uchun ham aksariyat hollarda kasb uchun tanlov quyidagicha bo'ladi:

- shaxsiy qobiliyat;
- ota-onalar qarori;
- kasbga muhabbat;
- moliyaviy imkoniyatlar.

Shu o'rinda yoshlarni kasbga yo'naltirish ham dolzarb ekanligini his qilasz. Yoshlikda chiqarilgan to'g'ri qaror – kelajakdagi afsus va pushaymonlikni oldini oladi.

Shaxsning faolligi, uning jamoa faoliyatida ishtiroki uning o'zini-o'zi tarbiyalashga intilishi, o'zini-o'zi baholash darajasiga bog'liqdir. O'zi haqida keraksiz xech nimaga yaramaydigan sub'ekt deb o'ylaydigan odam taqdirini yaxshilash uchun istar-istamas kuch-g'ayrat sarflaydi. Aksincha, o'zlarini yuqori baholaydigan odamlar ko'pincha juda qattiq ishlashga moyildirlar. Ular yahshi ishlamaslikni o'zlariga munosib emas deb hisoblaydilar.

Maktab o'quvchilarining umumiy o'rta ta'lim muassasalarida kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini tashkil etish, o'quvchilarda kasbiy bilimlarni va motivatsiyani, ijtimoiy hayotdagi kasbiy olamga moslashuv va jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarni shakllantirish hozirgi zamoning dolzarb muammolaridan biridir. Maktab o'quvchilarida kasb-hunar tanlashga ko'malashishning asosiy maqsadi — umumiy o'rta ta'lim muassasalarida kasbhunarga yo'naltirish ishlarini tashkil etish, o'quvchilarda kasbiy bilimlarni va motivatsiyani, ijtimoiy hayotdagi kasbiy olamga moslashuv va jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarni shakllantirish. Bugungi kunda har bir insonning kasblar olamida o'z-o'zini topishi, kasbiy o'zligini anglashi, jamiyatda o'z o'rnini topishga intilishi va unga qiziqishlari kun sayin ortib bormoqda. Minglab kasblar ichida qaysi birini tanlash, unga shaxs moyilligi, layoqati va qiziqishlarining mos kelishi yoki kelmasligini bilish shaxs istiqbolida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa o'quvchi- yoshlarni kasbga yo'naltirish umumta'lim maktabi ishining tarkibiy qismidir. Ma'lumki, agar kasb to'g'ri tanlangan bo'lsa, inson uchun mehnat quvonch, ijodiy ilhom manbaiga aylanadi, bu esa inson uchun ham, jamiyat uchun ham foydalidir. Shu o'rinda psixologlarimiz ta'kidlaganidek, insonning o'zi hohlagan kasbni erkin tanlashi nihoyatda katta ahamiyatga ega. Inson sevgan ishi bilan shug'ullansa, u bu ishdan xursand bo'lishi, qanoat hosil qilishi, ko'p tashabbus ko'rsatishi, charg'imag'ayrat bilan ishlashi mumkin.

Xulosa: Zamon shiddat bilan rivojlanib borar ekan, turli tuman kasblar ham o'zgaradi, ko'payadi, rivojlanadi, ayrim kasblar esa yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Buning zamirida insonlarning mehnati yanada osonlashadi. Lekin ayrim kasb egalari uchun ish qolmasligi mumkin. Shuningdek, kasb tanlashda o'quvchi yoshlar shakllanib borishi, o'z o'zini anglashi kelajakda malakali kadr bo'lib chiqishi mumkin. Bularning zamirida mehnat yotadi. Mehnat qilib sabr toqat va qunt bilan harakat qilinsa albatta o'ylangan maqsadga erishish mumkin. Shaxs shakllanishi uchun ham kasbning o'z o'rnini va ahamiyati bor. Ota-ona ham o'z farzandining baxtu-iqbolini ko'rishini ho'xlaydi. Buning uchun esa o'z vaqtida farzandlariga e'tibor berib, tarbiyalashi zamirida esa kelajakda o'z o'rnini topishi uchun ham ahamiyatlidir.

References:

1. cyberleninka.ru
2. <https://www.biznesrivoj.uz/articles/qaysi-kasblar-kelajagi-xavf-os>
3. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). IJTIMOIIY TARMOQLARIDA "OMMAVIY MADANIYATGA" QARSHI KURASHISHNING DIDAKTIK VOSITALARI. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 27–29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7869831>
4. nauchniyimpuls.ru